

УДК 53:37.016

VI SINIFDƏ TƏBİƏT FƏNNİNDƏN “İSTİLİK ENERJİSİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ” VƏ “FOSİL YANACAQLAR VƏ QLOBAL İSTİLƏŞMƏ” BÖLMƏLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ ŞAGİRLƏRİN EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: Məqalədə VI sinifdə Təbiət fənnindən “İstilik enerjisinin ötürülməsi” və “Fosil yanacaqlar və global istiləşmə” bölmələrinin tədrisində şagirdlərin ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bölmələrə uyğun ekoloji bilik və məlumatlar bölgü üzrə şagirdlərə öyrədilir. Daha sonra mənimsəmənin səviyyəsini müəyyənləşdirmək və biliklərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən ekoloji sual, test tapşırıqları və ekoloji məzmunlu sadə məsələ nümunələri verilir. Qlobal ekoloji problemlər, xüsusilə istixana effekti və global istiləşməyə istiqamətlənmiş COP haqqında, onun məqsədi və çağırışları üzrə məlumatlar şagirdlərin nəzərinə çatdırılır.

Açar sözlər: istilik çirklənməsi, istixana effekti, global istiləşmə, ekoloji sual, ekoloji test tapşırığı, ekoloji məsələ, istilik çirklənmə mənbələri, istilik çirklənməsindən müdafiə, COP.

Dünya əhalisinin sağlam yaşayışı və həyatı fəaliyyəti onu əhatə edən biosferə malik mühitlə sıx bağlıdır. Hal-hazırda ətraf mühitin ekoloji vəziyyəti müxtəlif növ çirklənmələr səbəbindən indiki və xüsusilə də yaxın gələcək nəsil üçün olduqca təhlükəli hal almışdır. Planetimizin əhalisi, ona uyğun şəkildə iri sənaye obyektləri və kənd təsərrüfatı kompleksləri, habelə yerüstü və hava nəqliyyatı da artır. Bütün bunlar təbii hal kimi qəbul edilir. Əlbəttə, digər ekoloji problemlər də mövcuddur və onların bəziləri qlobal ekoloji problemlər çoxluğunu təşkil edir. Əsas etibar ilə inkişaf etmiş dünya dövlətləri ekoloji vəziyyəti normallaşdırmaq istiqamətində əməli tədbirlər görür, vaxtaşırı Konvensiya və Protokollara qoşulurlar. Azərbaycan Respublikası da bu mühüm işlərə öz əhəmiyyətli töhvəsini verməkdə davam edir. Belə ki, ilk olaraq 1993-cü ildə “Ümumdünya mədəni və təbii irisinin mühafizəsi haqqında Konvensiya”-nı 2003-cü ildə Milli Məclis ratifikasiya etmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram təsdiq edilmişdir.

Uzun illərin ekoloji təcrübəsi və təhlili göstərir ki, ətraf mühitin mühafizəsinə istiqamətlənən praktiki tədbirlər kifayət edici deyildir. Eyni zamanda əhalinin geniş kütlələrinin ardıcıl və sistemli şəkildə ekoloji bilik və məlumatlarla maarifləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar, qeyd olunan, “Milli Proqram”-ın, “Elm, Təhsil və Mədəniyyət” bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Ekologiya təbiət elmləri ilə daha möhkəm əlaqəli olduğundan ekoloji maarifləndirmənin ümumtəhsil məktəblərində bu elmlərin tədrisi prosesində aparılması effektiv nəticələrə gətirib çıxarardı. Ətraf mühitin ekoloji çirkləndirilməsi əsasən kimyəvi, fiziki və bioloji çirklənmə növləri ilə xarakterizə olunduğundan, baxılan halda isə fiziki çirklənmə məsələləri təhlil edildikdə burada onun istilik çirklənməsi növü müasir dövrün aktual qlobal ekoloji probleminə çevrildiyindən mümkün dərəcədə qarşısının alınmasını zəruri edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası Tərəflər Konfransı və ya qısa olaraq COP 24 1924-cü ilin 11-22 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində keçirilmişdir. Hər il dünyanın hər yerindən hökumət nümayəndələri COP-da toplaşaraq iqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması və fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində birgə səylər göstərmək üçün çağırışlar edirlər. COP-29 “Conference of the Parties” Tərəflərin Konfransı adlanır və adındakı 29 rəqəmi tədbirin sayca 29-cu olduğunu bildirir. COP-un ilk toplantısı 1995-ci ildə Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilmişdir. COP-a ev sahibliyi BMT-nin beş regional qrupu (Afrika ölkələri, Asiya ölkələri, Latın Amerikasına və Karib ölkələri, Mərkəzi və Şəri Avropa ölkələri, Qərbi Avropa və digər ölkələr) təmsil edən 198 ölkənin səsverməsilə seçilir. COP tədbirlərinin məqsədi Paris sazişinin tələbi

olaraq dünyada karbon qazının miqdarını sənayeləşmədən əvvəlki dövrdə olduğu kimi 1,5 dərəcə Selsiyə məhdudlaşdırılmalıdır. Paris sazişinin iqlim planlarının həyata keçirilməsi zamanı hər il 250 milyard ABŞ dollarına qənaət etməyə imkan verir.

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün Təbiət fənni üzrə dərslərin İstilik enerjisinin ötürülməsi və “Fosil yanacaqlar və qlobal istiləşmə” bölmələrinin tədrisi zamanı şagirdlərin ətraf mühitin istilik çirklənməsi habelə qlobal ekoloji problemlərlə tanış edilməsi, bu sahədə ekoloji maarifləndirilmə işinin aparılması məqsədəuyğundur. Qeyd olunandan iki tədris vahidinə fiziki məzmunlu 8 mövzu daxil edilmişdir. Onlar tədris edirlərkən fiziki mahiyyətə əsas diqqət yetirilməli daha sonra şagirdlərə mövzu bölgüsü üzrə aşağıdakı ekoloji bilikləri öyrədilməlidir:

1. Cisimlərin istidən genişlənməsi - Ekologiya və onun əsas qanunları
2. İstilik tarazlığı və istilik keçirmə - Ekoloji anlayışlar
3. İstilik enerjisinin konveksiya ilə ötürülməsi - Ekoloji amillər
4. İstilik enerjisinin şüalanma ilə ötürülməsi - Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri
5. Fosillər və fosil yanacaqlar - Ətraf mühitin fiziki çirklənməsinin növləri
6. Yanma prosesi - Ətraf mühitin ekoloji istilik çirklənməsi
7. Təbiətdə karbon dövrələri - Ətraf mühitin ekoloji istilik çirklənməsindən müdafiə
8. İstixana effekti və qlobal istiləşmə - Qlobal ekoloji problemlər

Bu işin yerinə yetirilməsində fənn müəllimi uyğun dərslərdən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə edə bilər. Şagirdlərin ekoloji bilik və məlumatları nə dərəcədə mənimsəməsini müəyyənləşdirmək, habelə onların möhkəmləndirilməsinə nail olmaq məqsədilə ekoloji məzmunlu sual, test tapşırıqları və sadə məsələlərin tərtibi və tədris prosesində istifadə olunması məsləhətdir.

Aşağıda bunun üçün bir sıra nümunələr verilmişdir:

Ekoloji suallar

1. Ekoloji qanunlar hansılardır?
2. Əsas ekoloji anlayışların mahiyyətini ifadə edin
3. Abiotik və biotik amillərə nümunələr göstərin
4. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi nə deməkdir?
5. Ekoloji çirklənmənin əsas növləri hansılardır?
6. Fiziki çirklənmə növlərini ayrı ayrılıqda təhlil edin
7. Ətraf mühitin istilik çirklənməsinin növlərini mahiyyətcə ifadə edin
8. Hazırkı dövrün qlobal ekoloji problemləri hansılardır?
9. Hansı mühitlər ekoloji istilik çirklənməsinə məruz qalır?
10. Ekoloji istilik çirklənməsini törədən obyektlərə misallar göstərin
11. İstilik çirklənməsi hansı səviyyələrdə ölçülür?
12. İstilik çirklənməsində istilik mühərriklərinin işini təhlil edin
13. Ətraf mühitin istilik çirklənməsindən müdafiəsi yollarını göstərin.
14. İstixana effektinin mahiyyətini ifadə etməli
15. Qlobal istiləşmə nəyə səbəb olur?
16. COP nədir?
17. COP 29 haqqında məlumat verin.
18. COP tədbirlərinin məqsədi nədir?
19. COP ölkələrinin çağırışlarının məzmununu nədən ibarətdir?

Test tapşırıqları

1. Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri hansı elm sahələrinə aiddir?
A) Kimya, fizika, biologiya B) Biologiya, coğrafiya, fizika
C) Fizika, riyaziyyat, kimya D) Kimya, hüquq, biologiya
E) Coğrafiya, riyaziyyat, hüquq
2. Əsas ekoloji anlayışlar hansılardır?
1 – Populyasiya, 2-Biosenoza, 3- Ekosistem, 4- Temperatur, 5- Eroziya
A) 1,2,3 B)2,3,4 C)1,3,5 D)2,4 E)3,4,5
3. Əsas ekoloji problemləri göstərin

1-Ərzaq problemi, 2-Enerji problemi, 3-Urbanizasiya problemi, 4- Biomüxtəliflik

A)1, 2,3 B)2,3,4 C)3,4 D)1,4 E)2,4

4. Ətraf mühitin fiziki çirklənmə növlərini qeyd edin

1. Səs-küy və titrəyiş çirklənməsi, 2- Atmosferin çirklənməsi, 3-İstilik çirklənməsi, 4- Torpağın çirklənməsi, 5- Elektromagnit çirklənməsi,

A)1, 3, 5 B)2, 3, 4 C)2,4 D)2,5 E)1,3,4

5. Ətraf mühitin istilik çirklənməsini törədən əsas mənbələr hansılardır?

1-Elektrik stansiyaları, 2- Sənaye müəssisələri, 3 – İnşaat materialları, 4 -Nəqliyyatın müxtəlif növləri, 5-Televiziya güllələri

A)1,2,4 B)1,2,3 C)4,5 D)3,4,5 E)3,4

6.Ətraf mühitin istilik çirklənməsi hansı səviyyələrdə ölçülür?

1-Lokal, 2-Regional, 3 – Qlobal, 4 – Yalnız regional

A)1, 3 B)1, 2 C)1, 2, 3 D)4 E)2,3

7. İstilik çirklənməsi səbəbindən su tutarlarındakı suyun temperaturu adi halda olduğundan neçə dərəcə artıq olmamalıdır?

1-3⁰C, 2-1⁰C, 3-10⁰C, 4-15⁰C, 5-8⁰C

A)3⁰C B) 1⁰C C) 10⁰C D) 15⁰C E) 8⁰C

8.Ətraf mühitin istilik çirklənməsindən müdafiədə hansı istiqamətlər mühüm rol oynayır?

1 – İstilik tullantılarından istifadə, 2 – Sənaye müəssisələrinin sayının azaldılması, 3 – Nəqliyyat növlərindən istifadənin mümkün qədər məhdudlaşdırılması, 4 – Enerjini qorumaq və ondan qənaətlə istifadə.

A) 1,4; B) 2,3; C) 3,4; D) 1,3; E) 1,2

9.COP hansı istiqamətlərdə çağırışlar edir?

1-İqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması və fəsadlarının aradan qaldırılması, 2-Ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinin azaldılması və törədilən fəsadların aradan qaldırılması, 3-Ətraf mühitin elektromagnit çirkləndirilməsinin qarşısının alınması və elektromagnit “müstü”nün azaldılması, 4 – Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsinin azaldılması və nüvə müharibəsinə yol verilməməsi

A) Yalnız 1, B) 2, 3; C) 1, 4, D) 2, 4; E) 3, 4

Ekoloji məsələlər

1.Metal və ağac olmaqla eyni ölçülərdə iki çubuq və kağız vərəqi götürüb, çubuqlardan hər birinin bir ucuna vərəqi sıx dolayıb, digər ucunu əlinizdə saxlayaraq, qısa müddətdə alova daxil edin. Hər iki kağız vərəq yanacaq, yoxsa kömürləşəcək? Bu zaman ətraf mühit hansı çirklənmə növünə məruz qalacaq?

2.Kömürlə işləyən dəmir soba və elektrik qızdırıcı ətraf mühitin cəklənməsinə səbəb olurmu cavabınızı əsaslandırın.

3.4,6•10⁷C istilik miqdarı almaq üçün nə qədər kerosin yandırmaq lazımdır? Bu halda ətraf mühit ekoloji çirklənməyə məruz qalır mı?

4. Uzunluğu 5 sm olan misin ucunu kibrit alovna daxil edin. Təcrübə əsasında ağac və dəmirin istilik keçiriciliyini müqayisə edin. Bu zaman hansı çirklənmə növü baş verir?

5. Ərimə temperaturunda bir kiloqram dəmiri və qurğuşunu əritmək üçün nə qədər enerji tələb olunur? Bu metalların ətraf mühitü çirkləndirilməsini müqayisə edin.

6. Daxiliyanma mühərrikinin silindirində, yoxsa işlənmiş qaz borsunda yanma məhsullarının temperaturu daha yüksəkdir? Bu halda ətraf mühitin istilik çirklənməsi hansı səviyyədə olur?

7.İnfraqırmızı şüaları necə aşkara çıxarmaq olar. Onlar hansı növ ekoloji çirklənməni törədirlər?

8. Elektrik çaynikində qızdırıcı iki eyni bölmədən ibarətdir. Bir bölməni işə saldıqda su 25 dəqiqədən sonra qaynayır. Hər iki bölməni əvvəlcə ardıcıl sonra isə paralel birləşdirdikdə su hansı müddətdə qaynayacaqdır? Hər iki hal üçün ekoloji çirklənməni müqayisə edin.

Əlavə edək ki, ekoloji bilik və məlumatlar şagirdlərə çatdırılarkən meydana çıxan suallara fənn müəllimi sadə və gəvranılası tərzdə izahlar verməlidir. Daha sonra ekoloji biliklərin möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyan ekoloji sual, test tapşırıqları və ekoloji məzmunlu məsələlərin

üzərində dayanılır. Hər bir fiziki mövzu şagirdlərə çatdırılarkən ona uyğun ekoloji məlumatların uzlaşdırılması məsləhətdir. Bu qayda hər iki mərhələyə aid edilməlidir. Ekoloji maarifləndirmə işinin hər dərstdə 12-15 dəqiqə müddətində aparılması məqsəduyğundur. Yekunda şagirdlərin həm fiziki və həm də ekoloji mövzular üzrə bilikləri vahid qiyməti üzrə qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Экология. Под ред. Тягунова Г.В., Яроценко Ю.Г. М., 2014.
3. Y.İslamzadə və b. Təbiət 2-ci hissə, 6-cı sinif. Bakı – 2023.
4. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi 2019, № 4, s. 22-26.
5. Куклев Ю.И. Физическая экология. М., 2011.
6. Копп П. Энергетика мира. М., 1976, с. 92-97.
7. Маслеева О.В. и др. Международ.ж.прикладных и фундаментальных исследований. 2014, № 5, с. 26-30.
8. Физика и экология. Сост. Г.А.Фадеева, В.А. Попова. В., 2014
9. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. М., 2006.